

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Библиотечно-информационни науки

Том 16, 2024

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF PHILOSOPHY

Library and Information Science

Volume 16, 2024

ВИЗИЯ И АДАПТАЦИЯ ПРОБЛЕМНИ ПОЛЕТА НА БИБЛИОТЕЧНОТО РАЗВИТИЕ

ЕВГЕНИЯ РУСИНОВА

Евгения Русинава. ВИЗИЯ И АДАПТАЦИЯ. ПРОБЛЕМНИ ПОЛЕТА НА БИБЛИОТЕЧНОТО РАЗВИТИЕ.

Предлаганият текст обобщава основни тенденции в българската библиотечна сфера, наблюдавани в последните няколко години по отношение на общ мениджмънт, прилагане на маркетинг и ПР, планиране, отчетност, измерване на ефективността и качеството, информационна грамотност, професионално развитие на библиотекаря. Базира се на практика на регионални библиотеки в страната, на Националната библиотека, на Столична библиотека – София, както и на някои типични публични библиотеки в малки населени места. Изложението е обособено в четири проблемни кръга. Очертани са насоките на развитие, открити са основните проблеми и пътищата за тяхното преодоляване. Показани са постиженията и възможните бъдещи решения.

Ключови думи: адаптация; библиотечна прогностика; информационна грамотност; библиотечна професия

Evgeniya Rusinova. VISION AND ADAPTATION. PROBLEM AREAS OF LIBRARY DEVELOPMENT.

The proposed text summarizes the main trends in the Bulgarian library sector, observed in the last few years, in terms of general management, implementation of marketing and PR, planning, accountability, measurement of efficiency and quality, information literacy, and professional development of the librarian. It is based on the practice of regional libraries in the country, the National Library, the Sofia City Library, as well as some typical public libraries in small settlements. The text is divided into four problem areas. The directions of development are outlined, the main problems and the ways to overcome them are highlighted. The achievements and possible future solutions are shown.

Keywords: adaptation; library prognostics; information literacy; library profession

От второто десетилетие на XXI в. библиотеките в България навлизат в период на успешно развитие с разнообразни библиотечни дейности. Може да се говори за период на устойчиво развитие на библиотечната система с отделни добре изразени постижения в областта на въвеждане на иновациите, на разгръщане на процеса на дигитализация на материали от библиотечните фондове, в успешна работа с някои публики (например деца), в разширяване на културната работа и др. Споделен опит в тази насока се представя на страниците на специализираното списание „ББИА онлайн“.

Настоящата работа акцентира върху четири от основните полета на актуалната библиотечна дейност.

РАЗШИРЕНИЕ И АДАПТИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФУНКЦИИ

Предлаганият текст обобщава основни тенденции в българската библиотечна сфера, наблюдавани в последните няколко години по отношение на общ мениджмънт, прилагане на маркетинг и ПР, планиране, отчетност, измерване на ефективността и качеството, информационна грамотност, професионално развитие на библиотекаря. Базира се на практика на регионални библиотеки в страната, на Националната библиотека, на столичната библиотека – София, както и на някои типични публични библиотеки в малки населени места. Изложението е обособено в четири проблемни кръга.

В българската библиотечна сфера в годините на прехода, настъпил в самия край на 80-те години на миналия век, не съществува една съгласувана обща насока на поведение. Отсъства и концепция в национален мащаб за развитието на библиотеките. Въпреки това, както с публикации, така и с действия българските библиотечни специалисти периодично представят, анализират и предлагат пътища, за да разрешат основните проблеми, които стоят пред тях.

Първоначално, в първите години на прехода, наред със свиване на библиотечните функции, се забелязва едно неправилно разбиране под формата на очакване, че библиотеката е общопризната институция, на която автоматично държавата и обществото ще гласуват доверие, ще оказват подкрепа и осигурят финансиране. Започва период на лутане, на радикално скъсване със съветската библиотечна теория и опит и от друга страна, с откъсване от бързо изменящите се интереси на аудиторията. Правят се неудачни опити за самофинансиране. Встрани от вниманието на българската библиотечна колегия остават успешни практики на скандинавските библиотеки и на библиотеките от Централна Европа (Германия, Австрия, Швейцария).

Същевременно библиотеките остават изцяло извън ползването на политиките. Те са лошо финансирани. Всички тези фактори заплашват тяхното съществуване.

С времето библиотечните специалисти достигат до разбирането, че основното предизвикателство за българските библиотеки е адаптирането към бързо

променящата се информационна среда, към промените в технологиите и към изменящите се интереси на публиките. Постепенно отзвучава шокът от силно намалялото субсидиране и от бурната промяна в информационната сфера. С влизането на страната в Европейския съюз (2007) европейските образци за библиотечни политики и практики постепенно получават популярност. Библиотечната сфера навлиза в един нов период на активност. Той може да се характеризира като „отваряне“ към различни обществени среди, като разширяване на полето на дейност, и същевременно – като процес на адаптация към променящите се условия на средата.

Съвременната българска практиката категорично отхвърля разбирането за библиотеката само като място за четене и предоставяне на книги. При ограничения достъп до средства и бурното развитие на информационните технологии подобен път на развитие се оказва безперспективен. Утвърждава се един нов образ на библиотеката – като институция, която предоставя широк диапазон от услуги и която е отворена за различни демографски, професионални и възрастови сегменти. Тази нова представа формира една позитивна нагласа към настоящето и заляга в също така позитивна визия за бъдещето.

Промяната се осъществява по линия на разширяване на функциите на библиотеките. Едни от основните библиотеки в страната – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Столичната библиотека в София, Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ във Велико Търново, Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ във Варна и др. все повече се превръщат във водещи културни центрове, в място за провеждане на национални културни инициативи – изложби, лектории, представяне на книги, конференции. Библиотеките поемат инициативи, пряко свързани с развитието на библиотечното дело в страната. От средите на Централната библиотека на Българската академия на науките произтича идеята за създаване на национален своден каталог с участието на няколко водещи библиотеки; библиотечни дейци осъществяват най-успешния национален библиотечен проект – каталога НАБИС.

Засилва се партнирането с общините, с което се компенсира в някаква степен липсата на държавна визия за бъдещето на библиотеките. Библиотеките са основните участници в такива успешни общонационални инициативи като дни на четенето, маратон на четенето и др.¹

Значителни резултати се постигат посредством кооперирането на отделни библиотеки, при активизиране на работата с деца и с училища. Съществува тенденцията публичните библиотеки да заменят в значителна степен ролята на твърде слабо финансираните и често зле управлявани училищни библиотеки.

¹ Стойкова, Д. Публичните библиотеки в услуга на гражданите на общината. В: *Библиотеки, четене, комуникации: Нац. науч. конф., посветена на 60-год. на доц. Стефан Коларов, В. Търново, 20–21 ноем. 2003 г.* В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 124–131.

Макар и трудно, библиотеките, като част от проблематиката за четенето и грамотността, влизат в дневния ред на медиите. Че съществува промяна свидетелства и организирания от административното ръководство на град Варна международен конкурс за сграда на регионалната библиотека в града.

В хода на процесите на адаптиране на библиотеките към новите условия на дневен ред се поставя въпроса за превръщането им в обществени информационни центрове по места. В това понятие в библиотечните среди се влага различно съдържание. В едни случаи се налага представата за библиотеката като за важна регионална културна институция, а в други – като за пункт за разпределяне на обществено значима информация, включително за търсене на работа, за различни комунални услуги и др., нещо като портал към местните административни услуги. По същество тези идеи представляват ориентация към библиотечния опит на САЩ. Американският опит има значителен иновационен потенциал, но неговото практическо осъществяване има скромни резултати. Това се дължи, на първо място на опитите буквално да се приложи чуждия опит в различна социално-психологическа среда, без отчитане на интересите и манталитета на потребителите.

Трябва да се отбележи, че българската практика обаче разполага с много добри традиции именно в сферата на дейности, свързани с превръщането на библиотеките в обществени информационни центрове и/или в основно културно средище на даден регион (селище, квартал).

Тази традиция води началото си още от втората половина на XIX век, със създаването на читалищата. Те са места за четене, но и дискутиране, обсъждане и решаване на различни обществени проблеми. В условия, в които българските земи са част от Османската империя, читалищата изпълняват разнообразни просветни, културни в по-широк план – обществени функции.

По-късно, със създаването на българска държавност, точно читалищата се превръщат в комплексни културни институции – библиотека, но преди всичко театрален салон, място за лектории, за кинопрожекции, музикални и други забавления – т.е. в подобие на съвременния културен център. По време на комунистическото управление към тези читалищни роли се прибавя тенденцията – те да се превърнат в културни клубове/домове (отглас от съветската практика на изграждане на културни домове). Тогава към техните основни дейности се прибавят и школи по езици, по изкуства – музикални и за художествено творчество, място за занимания по интереси – кръжоци и др. Този повече от вековен опит е основата по места – в селата, в малките градове и в кварталите на по-големите градове, читалищата да могат да се превърнат в местни културни центрове, място за активни социални контакти². Тази възможност все

² Руснинова, Е. Библиотеката като културен център – подходи за утвърждаване на тази роля в обществото. В: *Библиотеката – духовността на града: Сб. докл. от конф. по случай 120 год. от основаването на библиотека „Наука“ – Троян, 30–31 окт. 2012 г.* Троян: Нар. ч-ще „Наука-1870 г.“, 2013, с. 18–21.

още не е използвана. Идеята среща много трудности при осъществяването си. Но това е един от пътищата за успешно адаптиране на библиотеките към предизвикателствата на времето и интересите на публиките.

Необходимостта от адаптация все повече извежда на дневен ред и образователната функция на библиотеките – особено в полето на информационната грамотност. Засега успехи в това направление отбелязват университетските библиотеки и някои от регионалните библиотеки. Но темата за информационната грамотност е получила статута на основно място в обсъжданите от библиотечната колегия въпроси. Тя е обект на университетски курсове, както и на споделян в международен план опит.

Успешното развитие на процеса на адаптация, въвеждането на някои иновации, както и приобщаването на някои публики позволява да се постави на дневен ред темата за утвърждаването на библиотеката като специфично място за индивида (Ю. Савова, Е. Русинова), с всичката условност на тази постановка³.

В хода на развитието на библиотечната сфера и на библиотечното образование изпъква значението на библиотечния ПР и маркетинг. Макар и епизодично и ограничено започват да се обсъждат и проблемите, свързани с оценяването на ефективността и качеството на библиотечната дейност. Интензивните промени в социалната среда, засилената конкуренция на различни културни центрове, образователни институции и на развлекателната индустрия все повече откроява необходимостта от коопериране на усилията със сродни културни институти – музеи, архиви, книгоиздателства, с някои медии, общински и държавни институции и др.

Доминира практиката отделните библиотеки да обвързват дейността си с различни проекти. Това е подход, който позволява сравнително често и сравнително постоянно обновяване на библиотечните дейности.

Като една постоянна, разширяваща обема си дейност се развива дигитализацията на част от библиотечните фондове – преди всичко на редки и ценни книги, на ръкописни и старопечатни книги, на краеведски издания⁴.

Също една постоянна и приоритетна дейност е работата на регионалните библиотеки, както и на някои читалищни библиотеки с децата.

Накрая бих искала да маркирам темата за иновациите като една от особено важните изходни позиции (наред с тази за основните управленски комуникационни технологии като ПР и маркетинг и за дигитализацията) за разглеж-

³ Савова, Ю. За библиотечната комуникация и библиотеката като трето място. В: *Сб. науч. докл. от VII междунар. кръгла маса „Проблеми на обществените комуникации“*. София, 2021, с. 97–109.

⁴ Демирев, Е. Варненската дигитална библиотека – добри практики и перспективи. В: *Библиотеки, четене, комуникации: XXII нац. науч. конф. с междунар. участие 16–17 ноем. 2023, В. Търново*. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2024, с. 199–205.

дане актуалното състояние на библиотечната наука и като цяло на библиотечната сфера⁵.

В български условия съществува изразен консенсус за приоритетната роля на библиотечните иновации като средство за успешна адаптация на библиотеките към непрекъснато променящите се условия на околната среда и към изискванията на информационното общество.

От основните иновативни технологии, техники и подходи – ПР, маркетинг, управление на качеството, превръщане на публичните библиотеки в обществен информационен център, дигитализация, само в областта на последната се очертават ясно изразени тенденции на успешно развитие. Съществува противоречие между желанието за въвеждане на иновативни техники и технологии и възможността те да бъдат въведени на практиката. Причините за това са комплексни и се крият в общото състояние на българската библиотечна сфера, библиотечна наука и образование.

Въвеждането на иновативни подходи се осъществява преди всичко в резултат на:

- индивидуални усилия на отделни библиотечни специалисти/ ръководители;
- чрез отделни, несинхронизирани в общонационален мащаб, проекти;
- чрез външно, извънбюджетно (по европейски и други държавни и частни донорски програми) финансиране.

Това поставя въвеждането на иновациите в зависимост от времетраенето на подобни програми, както и на специфичните виждания на институцията, отпускаща средствата. Същевременно контактите с чуждестранни/ международни донори позволява натрупване на разнообразен полезен организационен и технологичен опит.

Като типичен пример за проблемите, които в български условия съпътстват библиотечната работа в полето на иновациите, може да се посочи дейността по дигитализиране на библиотечните фондове. Всъщност тази дейност бележи силен тласък едва при прякото обвързване с чужди практики, ориентири и финансиращи организации.

⁵ Русинова, Е. Избор и внедряване на иновации – организационни и комуникационни аспекти. В: *Библиотеките днес – иновативни политики и практики: докл. от XXII нац. конф. на ББИА, София, 7–8 юни 2012 г.* София: Бълг. библ.-информ. асоц., 2012, с. 72–75; Русинова, Е. Някои актуални проблеми пред българските библиотеки: внедряването. В: *Библиотеки, четене, комуникации: XI нац. науч. конф. с междунар. участие, 16–17 ноем. 2012.* В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий, 2013, с. 113–118.

Наблюдаваното развитие в българската библиотечна сфера откроява две тенденции:

Първата е на разширяване на библиотечните функции като резултат от необходимостта да се отговори на предизвикателствата на времето и на интересите на аудиторията. Този, по същество адаптационен процес, се извършва спонтанно. Той е така да се каже интуитивният отговор на въпроса за оцеляването на библиотеките в комерсиализиращо се високотехнологично общество.

Втората е на необходимостта от коопериране. Също така спонтанните и епизодични процеси на коопериране показват, че това е най-удачният начин да се компенсира липсата на интерес и адекватно финансиране от страна на държавата и на някои регионални институции.

Българската практика илюстрира трудностите, пред които е изправена библиотечна сфера, в която дълго са подценявани такива важни аспекти на съвременния библиотечен мениджмънт като стратегическото планиране, маркетинга, ПР дейностите. Пътят на самоуправление на библиотечната сфера в България навлиза в един нов, за момента успешен етап.

ВИЗИЯТА ЗА БИБЛИОТЕКАТА МЕЖДУ ПРОГНОСТИКА И УТОПИЯ

В условията на изключително бързи и фундаментални промени въпросът за визията за библиотечната дейност (респективно: визията за библиотеката) се превръща в централен за дневния ред на библиотечната колегия⁶.

Наблюденията над този аспект от библиотечната дейност позволяват да се направят някои изводи за състоянието на библиотечната мисъл, на различните нагласи на библиотечните специалисти. Представените по този въпрос изводи са направени на основа на наблюдения над специализираната периодика, на самостоятелни публикации и други материали. Те отразяват противоречието между успешното функциониране на библиотечната система и отделните постижения (привличане на публики, успешни процеси на дигитализация на библиотечните фондове, успехи при провеждане на информационна грамотност и др.) и отсъствието на стратегия за развитие на отрасъла.

Визията за бъдещето на библиотеката по същество представлява обобщени позитивни или негативни сценарии за нейното развитие.

Като изключим отделни, мимоходом изказвани съмнения, визията за библиотеката може да бъде характеризирана като своеобразна проява на *библиотечно-информационния оптимизъм*. Преобладаващите становища са за едно

⁶ Руснинова, Е. Реалност и перспективи пред библиотечната система в България. В: *Библиотеки, четене, комуникации: XV нац. науч. конф. с междунар. участие, В. Търново, 17–18 ноем. 2016 г., посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство*. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий, 2017, с. 134–143.

успешно бъдещо развитие, което, би трябвало да се подразбира, се радва на обществена подкрепа, задоволява основни обществени нужди и се проявява като основен елемент на демократичното общество. Бъдещото развитие на библиотеките се представя като форма на прогрес, а условията за бъдещата библиотечна дейност се очаква да бъдат благоприятни. Всъщност библиотечната визия много лесно може да се превърне в библиотечна утопия. Веднъж появила се, библиотечната утопия от своя страна се превръща в ограничаващ развитието на библиотечната мисъл фактор.

Същевременно анализирането на представите за бъдещето на библиотеката, отразени в статии, доклади и автореферати, появили се на български език в периода от началото на 90-те години на ХХ в. до днес показва, че нищо от това, което там е предсказано, не се е осъществило напълно. Нещо повече, може да се твърди, че визията фактически е станала утопия. Тази утопия почива на приемането на желаното за действително. Свидетелство за това е отношението към „насоките“ на ИФЛА. Тези текстове, които имат препоръчителен характер се възприемат като аргументи за осъществена, внедрена в практиката дейност и много често се използват едва ли не като характеристики на българското развитие, а не като своеобразни еталони и образци за съпоставка.

Без съмнение оптимизмът поражда ведра атмосфера и улеснява креативното мислене. Естествено е библиотекарят да си помечтае, но при условие, че мечтата няма да се превърне в самозаблуда, защото самозаблудата омаловажава трудностите и предизвикателствата.

Неаргументираната, произволно определена позитивна визия е особено вредна, когато се използва, за да бъдат заблудени спонсори, висшестоящи организации, медии или чуждестранни партньори. Задания „как си представяте библиотеката на бъдещето“, или разработки за библиотечното бъдеще в условията на глобализация, които пренебрегват конкретните факти и значението на различни регионални и национални фактори са интересни, но като цяло безполезни, освен ако не бъдат превърнати в повод за евристични упражнения.

Визията за бъдещето на библиотеката се основава на познаване на реалността – както в библиотечната сфера, така и сред публиката, в окръжаващата среда, в съответните институции⁷. Нито едно действие по отношение на бъдещето не може да се предприеме без познаването на реалната ситуация. Практиката на българските библиотеки, които реално отчитат своето моментно състояние, както и състоянието на средата, в която се намират, показва, че точно те имат и определени трайни успехи. Едно наблюдение позволява да се направи извода, че утопии за библиотечното бъдеще се поддържат най-интен-

⁷ Шивачев, М. Читателски групи и читателски интереси в РНБ „П. Р. Славейков“ (Социологически и психологически тенденции). В: *Библиотеки, четене, комуникации: X нац. науч. конф. с междунар. участие, 17–18 ноем. 2011, В. Търново: Ч. I. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“*, 2012, с. 302–311.

живно там, където стратегическото планиране се пренебрегва и където не е въведен маркетинговият подход.

За да се разбере правилно актуалната ситуация е необходимо да се отговори на въпроса от какво се обуславя характера на визиите за библиотечното бъдеще. Ситуацията в библиотечната сфера се отличава с две тенденции. Първата е на конформизъм, неувереност, стремеж за придържане към развитие без резки промени, без необходимост от пренастройване на дейност. При втората водещи са позитивният климат, разбирането, че е необходима мобилизация на усилията. Всяка конкретна ситуация поражда и въпроса доколко библиотечният специалист трябва да бъде критичен, да идентифицира проблемите, да поеме риск, да откроява и посочва трудностите и негативните моменти. Поведение, което обаче може да доведе до безпочвена критика, апатия, обезверяване. Разкриването на „тесните места“ може да доведе и до самозаблуждението, че щом те са известни значи са разрешени.

Преодоляването на такива ситуации може да стане само при отчитане на реалностите, а това е възможно чрез анализ на ситуацията. Слабо звено при тази дейност е, че тя изисква добра квалификация, ясно познаване на реалитите (от библиотечни ресурси до нагласи в публиките), умения те да бъдат анализирани. Представянето на извършената библиотечна работа (в отчети, информации или по друг начин) трябва да показва подходите, трудностите, решенията за преодоляването им, възможностите за обвързване с други дейности. Особено важно е анализът на ситуацията да не се извършва фиктивно, по нереални показатели.

Изграждането на стратегии за развитие на библиотечната дейност изисква повече примери за успешно работещи библиотеки. Особено полезно е споделянето на проблеми, примерите за възможни конфликтни ситуации и възникващи трудности, както и за преодоляване на трудности. Представянето на всяка успешно внедрена нова дейност трябва да бъде съобразено с полезността за потребителите и с оценката на потребителите (например успешна дигитализация на библиотечни фондове, превръщане на библиотеката в обществен информационен център, въвеждане на система за отчитане на качеството и др.)

Една от основните причини за неуспешното формиране на визии за библиотеките се дължи, както вече отбелязах, на силното подценяване на планирането. Планирането е дейност, която на базата на реални показатели и при определяне на конкретни, влияещи върху проявата на библиотеките фактори, набелязва бъдещи дейности и очакваните от тях резултати. Успешното планиране изисква и познаването и прилагането на различни критерии и показатели, както и на механизми за анализ и оценка.

Практиката показва, че в краткосрочен план една библиотека може да съществува без стратегическо планиране, без изследване/анализ на средата, без прилагане на маркетинг. Това е естествено, доколкото библиотеката е самоу-

првяляваща се система, която при това е на бюджетно финансиране. Именно обаче посочените дейности позволяват да се очертава една представа за бъдещите възможности, за трудностите и за насоките на развитие на библиотеката.

Успешното формиране на визия за библиотеката е процес на прогнозиране. А прогнозирането, както е известно, се осъществява на базата на някакви конкретни показатели (информация).

„Тясното място“ на българската библиотечна практика е подценяването на библиотечните изследвания, формалното провеждане на анализите на актуалното им състояние, липсата на ясни критерии и показатели за оценка. Това не позволява да се отчетат и успехите при въвеждане на някои нови технологии, ефективността на библиотечната работа с отделни публики, възможностите за превръщане на някои библиотеки в обществени информационни центрове.

Разработването на полезни, ориентирани към практиката визии за бъдещото на библиотеките е съществена задача пред тях, пряко свързана с необходимостта от тяхното адаптиране към динамично променящите се условия на околната среда.

Едно от условията за успешното развитие на библиотечната евристика (част от която е създаването на визии за библиотеката) е създаването на психоклимат и утвърждаване на корпоративна култура и изграждането на управленски стил, които поощряват развитието на такъв библиотечен мениджмънт, който да се базира на библиотечни изследвания, стратегическо планиране и прогностика.

ИНФОРМАЦИОННАТА ГРАМОТНОСТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БИБЛИОТЕЧНАТА СИСТЕМА

Моментното българско състояние показва отчетливо изключителното значение на информационната грамотност за развитието на обществото. Важността на въпроса за информационната грамотност произтича от такива ясно изразени динамични процеси като:

- непрекъснатата промяна в технологиите – въвеждането на нови техники и подходи във всички сфери на икономиката, администрацията, образованието;

- преминаване на основната част от услугите и информационните потоци в областта на финанси и банково дело, пазари, транспорт, административни услуги, здравеопазване, образование и др. към електронни форми на обслужване и чрез Интернет;

- необходимост от овладяване на негативни демографски и социални процеси;

- значителния интерес към проблемите и практиките от сферата на екологията – силните обществени нагласи към природосъобразен живот и към енергийна ефективност;

- изразена необходимост от реформиране на системата на образованието на всички нива и от осъществяване на практиките на продължаващо през целия живот образование,

– необходимост от постигане на високо ниво на общуване с технологиите за възможно най-широка обществена маса;

– приобщаване на малцинствени и маргинални групи – много важно за българското общество, което разполага с повече от половин милион души етнически малцинства⁸.

Актуалната ситуация (в библиотечната сфера и сред библиотечната колегия), свързана с осъществяването на информационната грамотност ще представя на база резултатите от SWOT анализ.

Силни места (Strengths)

Ситуацията сред информационните и библиотечни специалисти се характеризира с консенсус по отношение необходимостта от комплексно въвеждане на различни форми за предоставяне на информационна грамотност. Проявява се силен интерес към чуждата практика, наблюдава се готовност да се въвежда успешен чужд опит; много добре се познават основните европейски и световни практики, както и програмите и становищата на Европейския съюз и на международни организации (например ИФЛА) за информационната грамотност. Категорично може да се твърди, че проблемното поле „информационна грамотност“ не само се радва на интерес сред библиотечните и информационни среди, но и разполага със специалисти, които се занимават с тази проблематика. Освен това информационната грамотност е обект на образователни и изследователски програми и практически действия в различни висши учебни заведения (например в УниБИТ) и редица библиотеки – например библиотеката на Университета по архитектура, строителство и геодезия, на Нов български университет, на регионалните библиотеки във Варна, Велико Търново, Пловдив и др. По темата съществуват различни по вид публикации, както в теоретичен аспект, така и такива, които представят добри български и чужди практики.

На основа на анализ на различните български публикации и становища (на различни работни групи и организации, като например ББИА) може да се определи, че консенсусна постановка за българските специалисти е разбирането, че информационната грамотност е в основата на процесите на адаптация на индивида, респективно – на обществото, към променящите се условия и предизвикателствата на околната среда, към изискванията на пазара на труда и на услугите.

Наблюденията на български библиотечни специалисти, например, показват изразената връзка между умения за четене и социализация на индивида, както и реалното значение на образованието като фактор за ускорено развитие.

⁸ **Русинова, Е., Рафаилова, П.** Информационната грамотност: някои принципни постановки и практики. В: *Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики: Сб. с науч. докл. и съобщения от Науч. семинар с междунар. участие, 18–19 окт. 2012, Унив. библ. на Икономическия унив., гр. Варна.* София: За буквите – О писменехъ, 2012, с. 315–320.

По отношение на информационната грамотност българската библиотечно-информационна колегия се придържа към следните разбирания за ролята на информационната грамотност като:

- средство за социализация на личността и същевременно важен фактор, който обезпечава образователна и трудова мобилност на индивидите;
- изходна позиция за осигуряване на трудова заетост;
- начин на привличане на групи от населението към професионален/социален живот;
- инструмент за приобщаване на лица в неблагоприятно положение и с ограничени възможности към социален /професионален живот;
- средство срещу маргинализацията на определени социални среди – преди всичко самотни и възрастни селски жители, безработни и др.

На основа на тези консенсусни позиции постепенно се оформя облика на направление „informational literacy research“. В практически план дейността в библиотечната сфера се изразява в разработване на специални програми за първична информационна грамотност (както и за повишаването ѝ) и се организират кампании за популяризиране на темата за информационната грамотност. В някои библиотеки специално внимание се отделя на формирането на мултимедийна грамотност (например регионалните библиотеки във Варна, Пловдив, библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.).

Обобщената представа за информационната грамотност се определя като:

- набор от знания и умения/способност да се идентифицират проблеми, да се осигури информацията, необходима за решаването им;
- възможност да се прави подбор, филтриране на информацията и избиране на най-подходящите ресурси т.е. умения за търсене, анализ, систематизация, оценяване.

Слабите места (Weaknesses)

Разглежданата ситуация притежава ред слаби места, а осъществяването на отделните мероприятия и програми за информационна грамотност са придружени от постоянни трудности. Основните тенденции могат да се обобщят така:

- слаба координация на дейностите по информационна грамотност между институции и организации, както и в регионален и национален мащаб; изолирани, самоцелни и поради това само с временен резултат прояви;
- отсъствие на национално осмислени приоритети и национална програма за информационна грамотност (например все още не е осмислено, че придобиването на информационна грамотност е продължителен процес, който трае целия живот, слива се с процеса на обучение през целия живот);
- библиотеките заемат задно място в приоритетите на държавата и обществото, което осуетява възможността те да бъдат подпомагани в усилията си да формират информационна грамотност, особено на регионално/локално ниво, където са и най-острите проблеми, за чието решаване програмите за

информационна грамотност могат да допринесат – например за приобщаване на малцинства, маргинални групи, бежанци, чужденци и пр.;

– няма персонал, който да се профилира в областта на информационната грамотност (голяма част от читалищните библиотеки имат само по един библиотекар, като често този човек има задълженията и да организира културната/просветната дейност на библиотеката).

Възможности (Opportunities)

Състоянието на библиотечните изследвания и на библиотечната система и образование в страната разкриват значителни възможности за успешно осъществяване на програми и отделни мероприятия по информационна грамотност. Съществуват добре развити организационни структури, натрупан е значителен конкретен опит (включително и познаване на добри чужди практики). Сред колегията е ясно изразено разбирането за необходимостта библиотеките да бъдат активна страна в процеса на формиране на информационна грамотност. Всичко това обуславя възможност:

– библиотеките по места да се превърнат в образователни центрове за предоставяне на информационна грамотност. На практика всички библиотеки в селата и в повечето градове имат традицията да организират курсове по чужди езици, музика, рисуване, фотография и пр., както и за подготовка на ученици за матури, за кандидат-студентски курсове и пр.;

– да се осъществяват, с активното участие на библиотеките/библиотечни специалисти, формални и неформални образователни програми и подходи по информационна грамотност още на ниво гимназиално и процесът да продължи в университетското образование⁹;

– дейностите по предоставяне на информационна грамотност са една ниша, която библиотеките могат да запълнят, като не само активно участват в процеса на формиране на информационна грамотност, но и като поемат инициативата. Това разбира се е свързано с подготовка на библиотекари, които да могат да обучават на информационната грамотност. Чрез участието си в действия по предоставяне на информационна грамотност библиотеките биха засилили своето присъствие в обществото¹⁰.

– библиотеките и съответните библиотечни факултети към университетите към актуалния момент разполагат с добре подготвени специалисти и достатъч-

⁹ **Вълва**, Т. Социални образователни пространства и информационна грамотност. В: *Дни на науката 2013*. В. Търново: Съюз на учените в България, клон ВеликоТърново, 2014, с. 200–208.

¹⁰ **Харизанова**, О. Грамотността като фактор в дейността на библиотеките. В: *Четенето в реална и електронна среда: мотивация и опит на библиотеките и образователните институции*. София: За буквите–О писменехъ, 2014, с. 176–180.

но добри практики при обучаване по информационна грамотност¹¹, на основа на които могат да съдействат за изработване на национална стратегия в областта на информационната компетентност, която да включва диференциран подход към различните социални/професионални среди; дефиниране на набора от предоставяни ключови компетенции; ориентиране на предаваните знания към изискванията за професионална реализация и социална мобилност.

Заплахи (Threats)

Основна опасност пред разглежданата проблематика е да се изпусне възможността библиотеките да поемат и утвърдят като една от основните си дейности, предоставянето на информационна (компютърна, дигитална) грамотност. Реалността на тази заплаха произтича от два фактора (между впрочем равносилни и за други ситуации, свързани с дейността на библиотеките):

– разглеждане на проблематиката на описателно ниво, без реални практически стъпки (проблем, ясно изразен по отношение на ролята на библиотека-та като обществен информационен център);

– подценяване на изискванията за една успешна конкурентна надпревара, поради непознаване на ситуацията и другите участници в нея.

Тук трябва да се посочи и един трети фактор, който отсъства от дневния ред на колегията:

– силното подценяване (бих казала – ясно изразено разминаване) от страна на библиотечните среди на маргинализиращи се групи – възрастни/самотни хора, малцинства от многочислената ромска група, част от турското малцинство, както и маргинализирани градски групи като наркомани, безработни (включително и бежанци) и пр.

Представената проблематика е неделима част от големия комплекс на култура на учене и култура на четене. Тя същевременно трябва да се разглежда и като част от политическата грамотност и като основа на политическата култура.

Основно изискване при предоставяне на информационна грамотност е да се формират качества, които да улесняват не само ориентиране в информационните потоци, но и достъпа до пазара на труда, до основните дадености на информационното общество. Тя има и фундаментална роля в борбата срещу фалшивите новини, идеологическите манипулации, съвременните форми на престъпност. Информационната грамотност е социален феномен; тя е пряко свързана с нивото на качество на живот.

¹¹ **Шопова**, Т. Дигиталната грамотност – важен приоритет на европейското университетско образование в XXI век. В: *Дигиталното настояще и бъдеще: икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия: Сб. с докл. от науч. конф. с международно участие, 9–10 април 2013 г., София*. София: За буквите – О писменехъ, 2013, с. 64–75.

ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ПРОФЕСИЯТА БИБЛИОТЕКАР

В български условия, по темата за библиотечната професия можем да говорим за силни страни и добри практики и същевременно за проявяващи се тесни места и дефицити. Към първото трябва да се отбележат преди всичко традициите, най-вече в областта на квалификацията и преквалификацията. Полувисше и висше библиотечно образование в България съществуват от началото на 50-те години (1950 г.). Това образование отчита българските специфики, но се ориентира в много положения, както впрочем и цялото българско библиотечно дело, към развит чужд образец – съветския пример и практика.

Тесните места са свързани с липсата на цялостни програми, на финансиране и на „плащане на данък“ на моментни моди и конюнктурни, идеологически повлияни решения.

Едно от основните постижения в разглежданата сфера е изграждане на система на модерно, ориентирано към високите чужди образци, стабилно и практически ориентирано професионално библиотечно образование.

В хода на структурните промени в сферата на образованието, след промените от началото на 90-те години на ХХ в., се оформиха няколко центъра за получаване на висша квалификация (университетско образование) от областта на библиотечно-библиографските науки – в УниБИТ, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Освен това, за да могат библиотекарите успешно да прилагат новите подходи и технологии, се организират поредица от квалификационни курсове – преди всичко от професионалната организация на българските библиотечни специалисти – ББИА.

За запознаването със съвременния чужд опит, с новостите в библиотечните технологии, с иновативни за български условия подходи от голямо значение е и дейността на програмата „Глобални библиотеки“ на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

В областта на библиотечната квалификация се осъществява цялостен цикъл на работа – за придобиване на бакалаварска, магистърска и докторска степени, както и различни форми на допълнителни квалификации, курсове върху нови технологии и пр. Учебните програми не само са съобразени с различните изменения в дейността на библиотеките, с навлизането на нови информационни носители, както и с развитието на информационните технологии, но и активно се адаптират към непрекъснато променящите се изисквания на технологиите и средата. В системата на библиотечното образование по един или друг начин се популяризира опита от чужди образователни практики, а с участието в различни международни програми се получава възможност за непосредствено споделяне на опит и за повишаване на квалификацията.

Позитивен опит се натрупва и при организиране на студентски практики в чужбина. Същото може да се каже и при работа по проекти, пряко свързани с

определена чуждестранна библиотечна институция (например с асоциацията на библиотекарите от Колорадо, или при международни проекти с няколко участника, например от практиката на Народна библиотека „П.Р. Славейков”, Велико Търново).

Независимо от значителните успехи в сферата на библиотечното образование и допълнителна квалификация, като цяло библиотечната професия не е престижна. От сферата на разгледаните вече превратни визии и библиотечни утопии са представите за силно желаното от подрастващите библиотечно образование.

Различните застъпнически кампании, организирани от средите на библиотечната колегия като правило пренебрегват имиджа на библиотечната професия. Тук не поставям въпроса доколко такива има, а не съществуват само на страниците на библиотечните издания, нито за тяхната реална насоченост и резултатност – когато се провеждат.

Не бих искала да бъда силно критична, но не мога да не отбележа, когато става дума за библиотечно образование, че в отделни случаи има силно разминаване между идеите от научната област на библиотекознанието и реалността в библиотечната сфера, действителните проблеми и задачи на библиотеките и библиотекарите. Достатъчно е да се отбележи, че част от библиотекарите в читалищните библиотеки не притежават висока библиотечна квалификация, а някои дори въобще са без такава.

И в български условия, както и навсякъде по света, протича процес на усложняване на библиотекарския труд, на промяна на характера на професията. Основно, бих казала фундаментално изискване вече е библиотекарят не само да обслужва, но и да работи активно с читатели и с различни други публики, и това е особено важно за преобладаващия брой български библиотеки, тези които могат да се характеризират като общодостъпни, публични, читалищните и регионалните библиотеки. Новата роля на библиотекаря е да бъде едновременно изпълнител и организатор.

Двата основни проблема, с които се сблъсква библиотечната сфера и които рефлектират и върху библиотечната професия са:

а) отсъствие на държавна концепция и политика за развитието на библиотечната сфера, и

б) липса на държавно финансиране, а така също и на финансиране на местно и на друго ниво.

На дневен ред не стои откриване на нови библиотеки, строеж на нови библиотечни сгради или цялостни реконструкции на съществуващи (независимо от отделни позитивни примери). Сред изключенията са университетските библиотеки на трите частни български университета, както и на един чуждестранен университет – Американския университет в Благоевград. Случаят със забавянето на строителството на сграда за Варненската регионална библиотека, резултат от шумно представен международен конкурс, е достатъчно

свидетелство за разминаване между идеи и действителност в българската административна и политическа практика по отношение на библиотеките.

Не са за пренебрегване и съществуващите трудности вследствие от необходимостта да се адаптират към новите условия, резултат от прекъснатата връзка между дългогодишно апробирани и навлизащи нови практики, някои от които могат да се надграждат над вече съществуващия опит.

Тези проблеми се компенсират с определена активност в достъпните на библиотеките възможности – например по посока на популяризиране на четенето и на приобщаване на подрастващи към четенето. Тук трябва да се отбележат такива продължаващи и с отзвук инициативи като ежегодния маратон на четенето, лятното детско четене, отделни съвместни прояви с някои медии като „Голямото четене“ и др.

Липсата на държавна политика и подкрепа се компенсират от инициативите на различни, свързани с библиотечната и информационна сфера професионални организации или сдружения, консорциуми, чужди фондации и програми, които осигуряват техника, финансови средства, организират квалификационни мероприятия, финансират научни форуми и специализации в чужбина.

Темата за библиотечното образование е ключов аспект от проблемния кръг библиотечно кариерно развитие¹², както и от проблематиката за представата (имиджа) на професията, както и от имиджа на институцията.

Във всички случаи обаче, не трябва да се подценява широкопрофилния характер на библиотечната работа и съответно – спецификите на професията. Достатъчно е да припомним широкия кръг задачи, които стоят пред библиотекарите, включително: да приобщават към четенето, да участват в застъпнически кампании, да изпълняват ролята на мениджъри на информацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Така очертаната картина на някои основни библиотечни дейности изисква поредица от мерки, които стоят на дневен ред, но поради ред причини не са влезли във фаза на изпълнение. Най-общо става дума за:

- създаване (адаптиране) на система от критерии и показатели за измерване на ефективността и качеството на библиотечната работа;
- създаване на система за мониторинг на дейността на библиотеките и на звено, което да отговаря за тази дейност;
- насочване на усилията на библиотечните специалисти към усвояване и презентирание на иновативни чужди практики;

¹² Вж. обстойното изследване: **Попова, Е.** *Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество. Ч. 1, Проучвания 2012–2015.* София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016, 245 с.

- създаване на национална програма за дигитализация на библиотечните фондове и орган, който да координира изпълнението ѝ;
- координиране на усилията по въвеждане в практиката на българските библиотеки на библиотечен ПР и маркетинг;
- разработване на модели за обучение и на програми за информационна грамотност;
- избор на подходи за адаптиране към българските условия на разпространени в международен план библиотечни практики от типа на застъпничество, доброволчество, контактна работа, брандиране и др.;
- провеждане на изследвания за определяне на възможните бъдещи задачи през библиотеките.

Решаването на тези задачи би облекчило както процеса на внедряване на иновации, така и работата в направления като създаване на изцяло практически ориентирано библиотечно образование, превръщане на определени видове библиотеки в обществени информационни центрове, постигане на висока ефективност в библиотечната работа, решаване на важни, с ключово значение за развитието на националната библиотечна система въпроси – например изграждане на депозиториуми.

Без съмнение в библиотечната колегия съществуват нагласи в полза на такова развитие, чието осъществяване обаче е въпрос на бъдеща дейност.

ЦИТИРАНИ ИЗТОЧНИЦИ

- Вълва**, Т. Социални образователни пространства и информационна грамотност. В: *Дни на науката 2013*. В. Търново: Съюз на учените в България, клон ВеликоТърново, 2014, с. 200–208.
- Демирв**, Е. Варненската дигитална библиотека – добри практики и перспективи. В: *Библиотеки, четене, комуникации: XXII нац. науч. конф. с международ. участие 16–17 ноем. 2023*, В. Търново. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2024, с. 199–205.
- Попова**, Е. *Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество. Ч. 1, Проучвания 2012–2015*. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2016, 245 с.
- Русинова**, Е. Библиотеката като културен център – подходи за утвърждаване на тази роля в обществото. В: *Библиотеката – духовността на града: Сб. докл. от конф. по случай 120 год. от основаването на библиотека „Наука“ – Троян, 30–31 октомври 2012 г.* Троян: Нар. ч-ще „Наука-1870 г.“, 2013, с. 18–21.
- Русинова**, Е. Избор и внедряване на иновации – организационни и комуникационни аспекти. В: *Библиотеките днес – иновативни политики и практики: Докл. от XXII нац. конф. на ББИА, София, 7–8 юни 2012 г.* София: Бълг. библ.-информ. асоц., 2012, с. 72–75.
- Русинова**, Е. Някои актуални проблеми пред българските библиотеки: внедряването. В: *Библиотеки, четене, комуникации: XI нац. науч. конф. с международ. участие, 16–17 ноем. 2012*. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 113–118.

- Русинова, Е.** Реалност и перспективи пред библиотечната система в България. В: *Библиотеки, четене, комуникации: XV нац. науч. конф. с междунар. участие, В. Търново, 17–18 ноем. 2016 г., посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство*. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, с. 134–143.
- Русинова, Е., Рафаилова, П.** Информационната грамотност: някои принципни постановки и практики. В: *Информационната грамотност – модели за обучение и добри практики: Сб. с науч. докл. и съобщения от Науч. семинар с междунар. участие, 18–19 окт. 2012, Унив. библ. на Икономическия унив., гр. Варна*. София: За буквите–О писменехъ, 2012, с. 315–320.
- Савова, Ю.** За библиотечната комуникация и библиотеката като трето място. В: *Сборник научни доклади от VII международна кръгла маса „Проблеми на обществените комуникации“*. София, 2021, с. 97–109.
- Стойкова, Д.** Публичните библиотеки в услуга на гражданите на общината. В: *Библиотеки, четене, комуникации: Нац. науч. конф., посветена на 60-год. на доц. Стефан Коларов, В. Търново, 20–21 ноем. 2003 г.* В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2004, с. 124–131.
- Харизанова, О.** Грамотността като фактор в дейността на библиотеките. В: *Четенето в реална и електронна среда: мотивация и опит на библиотеките и образователните институции*. София: За буквите–О писменехъ, 2014, с. 176–180.
- Шивачев, М.** Читателски групи и читателски интереси в РНБ „П. Р. Славейков“ (Социологически и психологически тенденции). В: *Библиотеки, четене, комуникации: X нац. науч. конф. с междунар. участие, 17–18 ноем. 2011, В. Търново: Ч. I. Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, с. 302–311.*
- Шопова, Т.** Дигиталната грамотност – важен приоритет на европейското университетско образование в XXI век. В: *Дигиталното настояще и бъдеще: икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия: Сб. с докл. от науч. конф. с междунар. участие, 9–10 април 2013 г., София*. София: За буквите – О писменехъ, 2013, с. 64–75.

REFERENCES:

- Demirev, E.** Varnenskata digitalna biblioteka – dobri praktiki i perspektivi. V: *Biblioteki, chetene, komunikatsii: XXII nats. nauch. konf. s mezhdunar. uchashtie 16–17 noem. 2023, V. Tarnovo*. V. Tarnovo: Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 2024, s. 199–205.
- Harizanova, O.** Gramotnostta kato faktor v deynostta na bibliotekite. V: *Cheteneto v realna i elektronna sreda: motivatsia i opit na bibliotekite i obrazovatelnite institutsii*. Sofia: Za bukvi-te–O pismenehy, 2014, s. 176–180.
- Popova, E.** Karierno razvitie na biblioteknia personal v konteksta na informatsionnoto obshtestvo. Ch. 1, Prouchvania 2012–2015. Sofia: Univ. izd. „Sv. Kliment Ohridski“, 2016, 245 s.
- Rusinova, E.** Bibliotekata kato kulturen tsentar – podhodi za utvarzhdavane na тази rolya v obshtestvoto. V: *Bibliotekata – duhovnostta na grada: Sb. dokl. ot konf. po sluchay 120 god. ot osnovavaneto na biblioteka „Nauka“ – Troyan, 30–31 okt. 2012 g.* Troyan: Nar. ch-shte „Nauka-1870 g.“, 2013, s. 18–21.

- Rusinova, E.** Izbor i vnedryavane na inovatsii – organizatsionni i komunikatsionni aspekti. V: *Bibliotekite dnes – inovativni politiki i praktiki: dokl. ot XXII nats. konf. na BBIA, Sofia, 7–8 yuni 2012 g.* Sofia: Balg. bibl.-inform. asots., 2012, s. 72–75.
- Rusinova, E.** Nyakoi aktualni problemi pred balgarskite biblioteki: vnedryavaneto. V: *Biblioteki, chetene, komunikatsii: XI nats. nauch. konf. s mezhdunar. uchastie, 16–17 noem. 2012.* V. Tarnovo: Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy, 2013, s. 113–118.
- Rusinova, E.** Realnost i perspektivi pred bibliotechnata sistema v Bulgaria. V: *Biblioteki, chetene, komunikatsii: XV nats. nauch. konf. s mezhdunar. uchastie, V. Tarnovo, 17–18 noem. 2016 g., posvetena na digitalnata konversia na knizhovnoto i kulturno-istoricheskoto nasledstvo.* V. Tarnovo: Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy, 2017, s. 134–143.
- Rusinova, E., Rafailova, P.** Informatsionnata gramotnost: nyakoi printsipni postanovki i praktiki. V: *Informatsionnata gramotnost – modeli za obuchenie i dobri praktiki: Sb. s nauch. dokl. i saobshtenia ot Nauch. seminar s mezhdunar. uchastie, 18–19 okt. 2012, Universitetska biblioteka na Ikonomicheskia univ., gr. Varna.* Sofia: Za bukvite–O pismenehy, 2012, s. 315–320.
- Savova, Yu.** Za bibliotechnata komunikatsia i bibliotekata kato treto myasto. V: *Sbornik nauchni dokladi ot VII mezhdunarodna kragla masa „Problemi na obshtestvenite komunikatsii”.* Sofia, 2021, s. 97–109.
- Shivachev, M.** Chitatelski grupi i chitatelski interesi v RNB „P. R. Slaveykov“ (Sotsiologicheski i psihologicheski tendentsii). V: *Biblioteki, chetene, komunikatsii: X nats. nauch. konf. s mezhdunar. uchastie, 17–18 noem. 2011, V. Tarnovo: Ch. I.* V. Tarnovo: Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 2012, s. 302–311.
- Shopova, T.** Digitalnata gramotnost – vazhen prioritet na evropeyskoto universitetsko obrazovanie v HHI vek. V: *Digitalното nastoyashte i badeshte: ikonomicheski, kulturni, obrazovatelni, pravni i tehnologichni vazdeystvia: Sb. s dokl. ot nauch. konf. s mezhdunar. uchastie, 9–10 april 2013 g., Sofia.* Sofia: Za bukvite – O pismenehy, 2013, s. 64–75.
- Stoykova, D.** Publichnite biblioteki v usluga na grazhdanite na obshtinata. V: *Biblioteki, chetene, komunikatsii: Nats. nauch. konf., posvetena na 60-god. na dots. Stefan Kolarov, V. Tarnovo, 20–21 noem. 2003 g.* V. Tarnovo: Univ. izd. „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 2004, s. 124–131.
- Valova, T.** Sotsialni obrazovatelni prostranstva i informatsinna gramotnost. V: *Dni na naukata 2013.* V. Tarnovo: Sayuz na uchenite v Bulgaria, klon Veliko Tarnovo, 2014, s. 200–208.